

НАУЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Научно-исследовательский институт «Физики резонансных ядерных реакций» является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные исследования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка.

Сергей Вавилов

НОМЕР ВЫПУСКА

7, 2024

Все науки. №7, 2024

Международный научный журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ТУРЕЦКОЙ РУНОЛОГИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

UDK: 398.1

Назаров Насриддин Атакулович

ЧДПУ, профессор

Узбекистан, Чирчик

Аннотация. В данной статье описывается происхождение тюркских народов и этапы их формирования. Также раскрываются культура и значения в турецкой рунологии.

Ключевые слова: тюркские народы, исторический подход, культура, духовность, рунология.

Аннотация. Мазкур мақолада туркий халкларнинг келиб чиқиш шакллари ва уларнинг шаклланиши босқичлари ёритиб берилган. Турк рунологиясидаги халкларнинг маданияти ва кадриятлари ҳам очиб берилган.

Калит сўзлар: туркий халклар, тарихий ёндашув, маданият, маънавият, рунология

Annotation. This article describes the origins of the Turkic peoples and the stages of their formation. The culture and values of Turkish runology are also revealed.

Key words: Turkic peoples, historical approach, culture, spirituality, runology

Обращение к исследованию исторической сущности письменных памятников показывает место тюркологии в развитии турецкой мысли и взаимосвязь исторических и культурных процессов в прошлом народа. Известно, что «Тюркология — это отрасль науки, изучающая язык, литературу, историю, этнографию, культуру, духовные и культурные ценности народов, говорящих на тюркском языке. Именованная наука тюркологии характерно для нынешних тюркских народов, предки которых жили в VI — IX веках и оставили будущим поколениям Орхун, Енисей, Талас и другие письменные памятники, и формировались и развивались под именем тюрков. макроэтническая единица, состоящая из нескольких родов и племен» [1]. То есть наука тюркология — это наука, изучающая такие аспекты, как языки, история, этнография, мировоззрение, устное творчество, обычаи и традиции народов, говорящих на тюркских языках, а также общность, заложенная в корнях диалектной идентичности. Наука тюркология также использует каменные надписи как первоисточник для изучения эволюции историко-идеологических процессов, характерных для этого народа на этапах постепенного развития тюрков. «В современной науке тюркологии широко распространены и изучены тюркские памятники, написанные различными буквами, такие как рунические, уйгурские, манихейские, брахмические, арабские, армяно-кипчакские, чигатайские надписи» [2]. И эти надписи играют важную роль в изучении истории древних тюрков, а также в изучении идеологических процессов, характерных для каждого исторического и культурного периода. Ведь в основе любого успеха лежит идейная целостность членов общества, качества верности идее, мобилизующие их на обеспечение общей активности. С этой точки зре-

ния исследование исторических корней тюркской рунологии служит подтверждению прошлого тюркских народов, в том числе более глубокой сущности национальной истории, а также обеспечению более древнего характера науки тюркологии, сочетающей в себе важные аспекты истории, языкознания, этнографии и филологии.

Исторические корни турецкой рунологии восходят непосредственно к письменной форме, типичной для древних тюрков. Письмо — это выражение в символах звука, принадлежащего определенному языку, и оно отражает культурный уровень конкретного народа в определенный период истории. Иными словами, письменность является показателем духовного потенциала определенного народа в историко-культурном развитии, как измерительный показатель любой цивилизации, и служит для выражения исторических процессов, характерных для эпохи. Известно, что «на основании греческих и латинских источников можно сказать, что в Европе с древнейших времен существовали четыре основных языка: это греческий, латинский, хунаньский и готский языки, а хунаньский и готский языки — скифские» [3]. Скифские языки, привлёкшие наше внимание в приведенной цитате, считаются исходной основой гуннского и древнетюркского языка. То есть, если исторический корень древнетюркского языка связан с языком гуннов, то язык гуннов, в свою очередь, происходит от скифского языка. Из исторических источников известно, что саками в Азии называли народ, представленный греками как скифы. «Греческий философ Страбон говорил о саках, скифском племени. В древних источниках написано, что персы всех скифов называли саками. Эти данные подтверждают, что скифы и саки называются двумя этнонимами одного народа.

По данным исследования А. Ходжаева, основанного на китайских источниках: «Одним из интересных выво-

дов китайских историков, изучающих историю саков, является то, что они подтверждают тюркское происхождение саков. Например, историк Су Бэйхай, исследования которого посвящены этнической истории и культуре казахского народа, на основе анализа археологических материалов и достижений исторических наук Китая пишет, что саки изначально были тюрками, а их язык изменился в процессе миграции. Саки, проживающие в регионах, близких к Ирану, переняли персидский язык, а саки, жившие в степях, сохранили свой родной язык — турецкий язык. А территория, населенная саками, привлекает внимание тем, что в 15 веке до нашей эры она охватывала очень обширные степи. «Одним из огромных этнорегионов была Скифия, территория которой равнялась более чем половине Европы». Процесс формирования предков древних тюрков занимал такую огромную территорию и назывался разными этнонимами. «Этнорегион от Вислы до Уральских гор упоминается в одних источниках как Скифия, в других Сарматия, в третьих Сарматия и Скифия» [4]. Конечно, вопрос этногенеза требует глубоких знаний и рассмотрения. Поскольку вышеупомянутые племена наблюдаются в этногенезе финно-угорских, славянских, персидских, германских, кельтских и кавказских народов, это слышно и в теоретических дискуссиях. Например, хотя скифы ираноязычны (В. И. Абаев), сарматы, т. е. их роль в этногенезе тюрков, по этногенетическим связям скифов сделаны определенные работы. Из источников известно, что скифы или саки в ходе социально-исторического развития назывались различными этнонимами как предки гуннов. «Таким образом, гунны — древний тюркоязычный скифо-сарматский народ в Европе, первоначально обитавший на Урале. В древности их называли киммерийцами. Многообразие этнонимов об одном историческом этносе — описательный термин, данный самими скифами или саками или

другими этносами, как предками тюрков и гуннов, в основном связанный с занимаемой ими территорией и их военными способностями.

На примере гуннов мы наблюдаем косвенное, хотя и не прямое, участие тюркского фактора в этногенезе европейских народов. В своей работе исследователь из Казахстана, говоря о европейских народах, говорит: «Их предки когда-то были наездниками и говорили по-турецки» [5]. То, что они говорили по-турецки — вопрос спорный, но не следует игнорировать место гуннов в развитии европейской цивилизации. Конечно, культура управления лошадью совершила резкий поворот в общечеловеческой культуре, а изобретение стремени после изобретения лука и стрел в кузнечной культуре предков древних тюрков обеспечило устойчивость и преемственность воинской деятельности. умение сражаться верхом на лошади. Раньше лошадь использовалась как средство перевозки грузов и доставки к месту назначения, но теперь предки древних тюрков ставили ноги в стремяна лошади и обеспечивали свободное движение спины, а также боевое движение даже при было свободное передвижение. «...когда вместо повозок стали использовать изобретенные металлические, длинные, грузовые повозки, караваны получили возможность сравнительно легко и быстро проходить пустыни и горные перевалы» [6]. В частности, совершенствование конского снаряжения создало возможности управлять лошадью и свободно передвигаться на ней. Из источников раннего Средневековья и Средневековья известно, что турецкие бахадуры эффективно использовали эти возможности.

Литература

1. Туймебаев Ж. Ж., Ескеева М. Туркитанудын тарихи-лингвистикалык негиздери (Историко-лингвистические основы Тюркологии). — Алматы, 2015. — Б. 14.
2. Великая степь: Материалы III Форума гуманитарных наук. I-том. — Астана, 2018. — С. 492.
3. Дроздов Ю. Н. Тюркская этнонимия древнеевропейских народов. — Москва, 2008. — С. 25.
4. Ходжаев А. Сведения древнекитайских источников по этнической истории Центральной Азии. — Ташкент: Навруз, — 2017. — С. 63.
5. Томпиев К. К. О тюркских племенах и народах Азии и Европы. Глава 83. Тюркские племена и народы Европы. — Алматы: КазАкпарат, 2010. — С. 17.
6. Гумилев Л. Древние тюрки. — Москва: Айрис-Пресс, 2005. — С. 8.
7. G'affarova G.G». Kreativlik inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-8-son. 133-137-b
8. G'affarova G.G», Muzaffarov U. Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish: mohiyati va muammolar. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 294-298-b
9. G'affarova G.G» Kreativlik falsafasi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 280-283-b
10. G'affarova G.G» Metaetika paradigmasi./ Globallashuv davrida fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro hamkorligi masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 737-740-b Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. Miasto Przyszłości, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>
11. Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. Miasto

Przyszłości, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>

12. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4 (2), 13–17. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HCBVN>

13. Гаффарова, Г., & Қодиров, Б. (2023). STRATEGY OF ACTIVITY AND SYSTEMATICAL APPROACH. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (2), 47–51.

14. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 2 (118), 1–5.

15. G. Gaffarova, G. Jalalova, (2022). Inson kapitalini rivojlantirish davrida kreativlik zaruriyati. *NamDU ilmiy axborotnomasi*. №3, -B.207–212.

16. The Problem of Human Psychological Crises in the Views of Emil Durkheim

KR Kudratulloevich, MT Abduvalievich, AL Karamatilloevich

Наука, образование и культура, 50–56

17. A Symbol of Tolerance and Friendship in Jamiy's Work» Bahoriston. L Akhatov, T Madalimov, R Xaytmetov, F Ibrohimov *International Journal of Current Science Research and Review* 1 (3), 29–32

18. Improving Youth Law Culture Based on the Cluster System and Modern Pedagogical Approaches

F Ibrokhimov

Miasto Przyszłości 41, 1–4

19. Philosophy Education as a Scientific-Pedagogical Problem

F Ibrokhimov

Miasto Przyszłości 54, 1276–1280

20. Modern pedagogical approaches in legal education

FA Ibrokhimov

GOLDEN BRAIN 1 (32), 174–180

THE OUTLOOKINGS OF RELIGIOUS AND SUFISM IN TEACHING OF JAMIY	138
Lutfillo Karamatilloevich Akhatov	138
Associate Professor of Chirchik State Pedagogical University, Head of the Interfaculty Department of Social Sciences	138
Introduction	139
Conclusion	143
References	144
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI	145
Irgash Haqqulovich Tangirov. Chirchiq davlat pedagogika universiteti «Qo'shma ta'limni muvoqilashtirish» bo'limi boshlig'i, siyosiy fanlari nomzodi	145
O'zbekiston Respublikasi, Chirchiq	145
Foydalanilgan adabiyotlar	151
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	155
О ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРНОГО И ФИЛОСОФСКОГО РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ПРАВА	157
Вавилова Екатерина Александровна	157
Член философского отделения НИИ «ФРЯР», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	157
Источники информации	162
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ТУРЕЦКОЙ РУНОЛОГИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД	163
Назаров Насриддин Атакулович	163
ЧДПУ, профессор	163
Узбекистан, Чирчик	163
Литература	168

Ибратжон Хатамович Алиев
Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Erkinjon Kholmatov
Nurmakhamad Juraev
Mamatisa Djalilov
D.D Исломов
Omadjon Musurmonqul o'g'li Urishev
Иномжон Уктамович Билолов
Миродилжон Хомуджонович Баратов
Равшан Тулкунович Хакимов
Тохтаходжаевич Бори Акрамходжаев
Lutfillo Karamatilloevich Akhatov
Irgash Haqqulovich Tangirov
Екатерина Александровна Вавилова
Насриддин Атакулович Назаров

Все науки. №7, 2024
Международный научный журнал

Главный редактор Ибратжон Хатамович Алиев
Редактор Миродилжон Хомуджонович Баратов
Иллюстратор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Дизайнер обложки Ибратжон Хатамович Алиев
И.О. Научного Султонали Мукарамович Абдурахмонов
руководителя
Экономический Ботирали Рустамович Жалолов
руководитель
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

Международный научный журнал «Все науки», созданный при ООО «Electron Laboratory» и Научной школе «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях науки и техники. В настоящем выпуске представлены статьи, признанные достойными для публикации из числа направленных, в ходе I Международной научной конференции «Современные проблемы науки, техники и производства», приуроченная к II-годовщине Electron Laboratory LLC и открытию НИИ «ФРЯР»

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!